

KITAPXANATANÍWŞHÍLÍQ PÁNI HÁM ONÍN ZAMANAGÓY TENDENCIYALARÍ.

Usnatdinova Mehriban

Ózbekstan Mámleketlik kórkem óner hám mádeniyat
institutu Nókis filiali "Kitapxana xabar iskerligi"
qániygeligi 1-basqış talabası :

Aytimova Dilbar

İlimiy basshı: "Kitapxana iskerligi" kafedrası
ağa oqıtıwshısı

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15196110>

Annotaciya : Bul maqalada kitapxanashılıq pániniń tariyxıy qáliplesiwı, mazmun-mánisi hám basqa pánler menen baylanısı analizlengen. Sonday-aq, sanlı texnologiyalar dáwirinde kitapxanashılıq jumısınıń jańalanıwı, elektron kitapxanalar hám málimleme resurstarınan nátiyjeli paydalanıw jolları kórip shıǵılǵan. Zamanagóy tendenciyalar, kitapxanashılardıń mamanlıq talapları hám innovaciyalıq xızmetler haqqında pikir júrgizilgen.

Gilt sózler: kitapxanashılıq, málimleme jámiyeti, sanlı kitapxana, elektron resurstar, málimleme texnologiyaları, kitapxana menedjmenti, innovaciyalıq xızmetler.

Аннотация; В статье анализируется историческое становление, содержание и связь библиотечного дела с другими дисциплинами. Также были рассмотрены пути модернизации библиотечного дела в эпоху цифровых технологий и эффективного использования электронных библиотек и информационных ресурсов. Были высказаны соображения о современных тенденциях, квалификационных требованиях к библиотекарям и инновационных услугах.

Ключевые слова: библиотечное дело, информационное общество, электронная библиотека, электронные ресурсы, информационные технологии, управление библиотекой, инновационные услуги.

Abstract: This article analyzes the historical formation of library science, its content and its relationship with other disciplines. It also examines the renewal of library activities in the era of digital technologies, ways to effectively use electronic libraries and information resources. It discusses modern trends, requirements for the qualification of librarians and innovative services.

Keywords: librarianship, information society, digital library, electronic resources, information technologies, library management, innovative services.

Zamanagóy jámiyette ruwxıy rawajlanıw, ilimniń rawajlanıwı hám intellektuallıq potencialdıń artıwı tikkeley kitapqumarlıq mádeniyatı hám

kitapxanalardıń jumısına baylanıslı. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoev bul boyınsha: "Kitapqumarlıq - bul jas áwladtı tárbiyalaw, olardıń oy-pikirin, dúnyaqarasın, ruwxıy dúnyasın bayıtıwdıń eń áhmietli quralı bolıp esaplanadı" dep atap ótedi. Haqıyqatında da, kitap - bilim dáregi bolsa, kitapxana bolsa usı bilimler jámlengen muqaddes orın bolıp esaplanadı. Áne usı kózqarastan qaraǵanda, "Kitapxanashılıq" pání tek ǵana málimlemeni toplaw hám saqlawdı emes, al onı sistemalı túrde úgit-násiyatlaw, paydalanıwshıǵa qolaylı túrde jetkeriwdi úyretiwshi áhmietli baǵdar bolıp esaplanadı. Kitapxanashılıq, informaciya jámiyeti, cıfırlı kitapxana, informaciya resursları, innovaciyalar. Búgingi globalasıw hám sanlı texnologiyalar ásirinde informaciyaǵa iye bolıw hám onı durıs basqarıw hár bir jámiyettiń rawajlanıwınıń áhmietli faktorına aylangan[1]. Usı kózqarastan qaraǵanda, kitapxanashılıq ilimi málimlemeni jıynaw, saqlaw, sistemalastırıw hám paydalanıwshıǵa jetkeriwde ózine tán ilimiy qatnaslardı islep shıǵatuǵın áhmietli baǵdar esaplanadı. Bul pán kóplegen basqa tarawlar - pedagogika, sociologiya, informatika, menedjment penen tikkeley baylanıslı halda rawajlanadı[2].

Kitapxanashılıq áyyemgi tariyxqa iye bolıp, onıń dáslepki kórinisleri áyyemgi Misr, Bobil, Greciya hám Qıtay mádeniyatlarında ushirasadı. Orta ásirlerde bolsa kitapxanalar tiykarınan diniy hám ilimiy oraylar sipatında xızmet kórsetken. XIX ásir aqırı hám XX ásir baslarında kitapxanashılıq pán sipatında qalıplese basladı. Bul dáwirde kitapxana isi boyınsha teoriyalar, klassifikaciyalaw sistemaları hám xızmet kórsetiw standartları islep shigilgan[1]. Zamanagóy kitapxanashılıqtıń ózgeshelikleri. XXI ásirde cıfırlı texnologiyalar jedel rawajlanıwı menen kitapxanashılıq tarawında túpkilikli ózgerisler júz berdi. Dástúriy kitapxanalar ornın elektron kitapxanalar iyelemekte. Bul bolsa kitapxanashılıq pánin jańasha metodologiyalıq tiykarda qayta kórip shıǵıwdı talap etedi. Búgingi kúnde kitapxanashılar tek ǵana kitap saqlawshılar emes, al informaciya basqarıwshıları, cıfırlı resurslar menen islesiwshi qánigeler sipatında da jumıs alıp barmaqta[3].

Tiykarǵı zamanagóy tendenciylar:

1. Sanlastırıw (digitalizaciya) - baspa dereklerden sanlı kóriniske ótkeriw arqalı olardan keń xalıq paydalanıwın támiyinlew [4].
2. Ashıq málimleme resursları - ashıq elektron kataloglar, maǵlıwmatlar bazaları hám onlayn platformalar arqalı paydalanıw imkaniyatları keńeymekte.
3. Kitapxanashınıń kompetenciylarınıń ózgeriwi - informaciya texnologiyaların biliw, paydalanıwshı menen nátiyjeli baylanısta bolıw hám informaciyanı operativ basqarıw kónlikpeleri talap etilmekte [2].

4. Kitapxana xizmetlerinin interaktivligi - elektron sorawlar, onlayn másláhátler, aralıqtan xizmetler engizilmekte [5].

Juwmaqlap aytqana, kitapxanashılıq pání - bul tek ǵana kitaplardı saqlaw hám usınıw menen sheklenbeytuǵın, al informacıyanı basqarıw, jámiyettiń ilimiy hám mádeniy mútájliklerine xizmet etiwge bagdarlangan pán tarawı. Búgingi kúnde sanlı kitapxanalar, onlayn resurslar, ashıq málimleme platformaları arqalı bul pán jańa basqıshqa shıqpaqta. Onıń keleshegi bolsa kitapxanashılar hám málimleme qánigeleriniń qánigeligin arttırıw, innovacıyalardı engiziw arqalı belgileniwi múmkin [5].

Paydalanılǵan ádebiyatlar dizimi:

1. Axmedov, A. (2018). Málimleme-kitapxana xizmeti tiykarları. Tashkent: Ózbekistan Milliy kitapxanası baspası.
2. Ǵaniyev, B. (2021). Kitapxanashılıq hám málimleme mádeniyatı. Tashkent: Ilm Zıyo.
3. Hasanova, N. (2020). "Sanlı texnologiyalar dáwirinde kitapxanashılıqtıń zamanagóy baǵdarları," Málimleme texnologiyaları hám kitapxanashılıq, 2 (4), 45-50.
4. Qosimova, D. (2019). Elektron kitapxanalar hám olardıń málimleme jámiyetindegi orni. Samarqand: SamDU baspası.
5. UNESCO. (2020). Libraries in the Digital Era: Guidelines and Innovations. Paris: UNESCO Publishing.
6. Aytimova, D. A. (2023). Effective Use of Pedagogical Technologies in Teaching Library Studies. Web of Semantic: Universal Journal on Innovative Education, 2(5), 40-43. <https://univerpubl.com/index.php/semantic/article/view/1422>
7. Aytimova, D. Bibliografiyani oqitiwda innovaciyalıq sabaqtin ahmiyeti. Евразийский журнал академических исследований, 3(10), 150-152. <https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/22044>
8. Aytimova, D. The significance of an innovative lesson in teaching bibliography. Eurasian Journal of Academic Research. <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.10020566>

